

Загрози фінансовій безпеці підприємствам України в умовах воєнного стану

Предмет дослідження – фінансова безпека підприємств України в умовах воєнного стану.

Метою статті є ідентифікація загроз фінансовій безпеці підприємствам України в умовах воєнного стану задля застосування превентивного інструментарію їх попередження та нівелювання деструктивного впливу.

Методологія роботи – системний метод пізнання, діалектичні положення макро– і мікроекономіки, теорії фінансової науки. Використані такі спеціальні методи: теоретичного узагальнення – при вивченні понять «фінансова безпека підприємства» та «загрози фінансовій безпеці підприємства»; методи групування та систематизації – у цілях класифікації загроз фінансовій безпеці підприємств; аналізу, синтезу і порівняння – при дослідженні наслідків воєнної агресії для суб'єктів господарювання.

Результати роботи – уточнено сутність понять «фінансова безпека підприємства» та «загрози фінансовій безпеці підприємства», обґрунтовано необхідність розроблення нового, адекватного умовам воєнного стану, підходу до забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання в Україні; класифіковано загрози фінансовій безпеці підприємства за ключовими ознаками. Визначено основні зовнішні і внутрішні загрози фінансовій безпеці ділових одиниць в мирний час та окреслено нові їх види, зумовлені війною. Відповідно до встановлених загроз воєнного стану окреслено організаційно–економічні заходи щодо їх попередження та нівелювання деструктивного впливу на фінансову безпеку підприємства.

Висновки. Фінансова безпека підприємства – інтегральна характеристика його функціонування. Досягнутий рівень фінансової безпеки дає можливість оцінити якість не лише фінансового менеджменту, а й правового, кадрового, інформаційного забезпечення діяльності бізнес–структур. Тому забезпечення фінансової безпеки підприємств є одним із найбільш значущих завдань менеджменту суб'єктів господарювання в мирний час та набуває особливої ваги під час війни.

Функціонування економіки України та окремих підприємств в умовах воєнного стану характеризується появою нових викликів та загроз їх фінансовій безпеці. Руйнівних наслідків війни зазнала значна кількість українських підприємств, частина з яких змушена була припинити свою діяльність або перейти в режим часткової роботи, інша – зменшити обсяги виробництва через проблеми з логістикою, нестачу сировини чи втрату попиту в зв'язку з масовою вимушеною еміграцією населення. Розірвання усталених до того ланцюгів постачання продукції дотепер ще не відновлено.

Відбулось руйнування налагоджених регіональних взаємозв'язків між суб'єктами господарювання, розбалансування фінансових потоків багатьох вітчизняних компаній, що генерували значну частку ВВП. Ситуація ускладнена також наявністю суттєвих проблем фінансової безпеки, які накопичувались впродовж тривалого періоду часу. Це, зокрема високий рівень інфляції, зростання тіньової економіки, значний ступінь криміногенності в економіці і фінансах, корупція, рейдерство, гібридні агресії, фінансова нестабільність внаслідок пандемії Covid–19, труднощі постпандемічного періоду й інші. Теперішня війна поглибила дисбаланси у національній та глобальній економіці, – такі як зростання дефіциту державного бюджету та державного боргу, падіння прибутковості діяльності підприємств та їх банкрутства, релокація підприємств, зростання безробіття, міграція населення.

Тому вимогою часу є як врахування і нівелювання дестабілізуючих чинників фінансової безпеки, так і фіксація нових загроз фінансовій безпеці підприємств для розроблення відповідного інструментарію щодо їх попередження. Це потребує, передусім, здійснення постійної динамічної роботи щодо моніторингу загроз та вжиття організаційно–економічних заходів швидкого реагування на нові виклики. Такий підхід дозволить максимально зберегти фінансову рівновагу і стабільність підприємств в екстремальних умовах війни та посилити значною мірою рівень їх фінансової безпеки.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, загрози фінансовій безпеці, воєнний стан,

Threats of the financial security of business entities in Ukraine under martial law

The subject of the research is financial security of Ukrainian enterprises under martial law.

The purpose of the article is identification of threats to the financial security of enterprises of Ukraine in the conditions of martial law in order to apply preventive tools for their prevention and leveling of destructive influence.

The methodology of the work is systematic method of cognition, dialectical positions of macro- and microeconomics, theories of financial science. The following special methods are used: theoretical generalization – when studying the concepts of «financial security of business entities» and «threats of the financial security of business entities»; methods of grouping and systematization – in order to classify threats to the financial security of business structures; analysis, synthesis and comparison – to assess the consequences of Russian aggression for business entities during 2022–2023.

The results of the work – the essence of the concepts «financial security of business entities» and «threats to the financial security of business entities» was investigated, the need to develop a new, adequate to the conditions of martial law, approach to ensuring the financial security of business entities in Ukraine was substantiated; threats to the financial security of business entities are classified according to key features. The main external and internal threats to the financial security of business units in peacetime are identified and new types of them caused by war are outlined. In accordance with the established threats of martial law, organizational and economic measures are outlined for their prevention and leveling of the destructive impact on the financial security of business entities.

Conclusions. Financial security of business entities is an integral characteristic of their functioning. Its achieved level makes it possible to assess the quality of not only financial management, but also legal, personnel, and information support for the activities of business units. Therefore, ensuring the financial security of business structures is one of the most significant tasks of the management of economic entities in peacetime and becomes especially relevant during wartime.

The functioning of the economy of Ukraine and individual enterprises in the conditions of martial law is characterized by the emergence of new challenges and threats to their financial security. A significant number of Ukrainian enterprises suffered devastating consequences of the war, some of which were forced to stop their activities or switch to part-time operation, others to reduce production volumes due to problems with logistics, shortage of raw materials or loss of demand due to mass forced emigration of the population. The disruption of previously established product supply chains has not yet been restored.

There was a destruction of established regional relationships between business entities, an imbalance in the financial flows of many domestic companies that generated a significant share of GDP. The situation is also complicated by the presence of systemic financial security problems that have accumulated in the country over a considerable period of time. These are, in particular, a high level of inflation, the growth of the shadow economy, a significant degree of criminality in society, corruption, raiding, political instability, hybrid aggression, financial instability caused by the Covid-19 pandemic, difficulties in the post-pandemic period, etc.

Therefore, the need of the hour is to take into account systemic destabilizing factors of financial security, as well as to identify new threats to the financial security of business entities in order to develop appropriate tools for their prevention. This requires, first of all, the implementation of constant dynamic work on monitoring threats and the adoption of organizational and economic measures for rapid response to new challenges. This approach will make it possible to maximally preserve the financial balance of business entities in the extreme conditions of war and to significantly increase the level of their financial security.

Key words: financial security of the enterprise, threats to financial security, martial law, consequences of military aggression, countering threats to the financial security of the enterprise.

Постановка проблеми. Забезпечення фінансової безпеки як на макро-, так і на мікрорівні господарювання є одним із ключових орієнтирів державної політики, а в умовах воєнного стану стає її пріоритетним завданням. Оскільки забезпечення належного рівня захисту фінансових інтересів бізнес-суб'єктів та відновлення їх роботи, що постраждали від російської агресії є запорукою підтримання економічної стійкості держави та її спроможності ефективно протидіяти окупанту. Попри те, що забезпечення фінансової безпеки належать до завдань, виконання яких повинно й в умовах мирного стану здійснюватись на постійній та безперервній основі, під час війни вирішення проблем фінансової безпеки суттєво загострюється необхідністю більш оперативного, маневреного й фокусованого реагування на виклики та загрози воєнного часу.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблеми фінансової безпеки підприємств досліджували у своїх працях чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема О. Барановський, З. Варналій, В. Дем'янишин, А. Єпіфанов, Г. Коптева, Н. Краснокутська, М. Крупка, Н. Марусяк, С. Мельник, І. Мойсеєнко, Н. Бак, О. Підхомний та ін. Водночас, деформації інфраструктурного, економічного та інформаційного середовища, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, обумовлюють необхідність розроблення принципово нового підходу до розв'язання проблем фінансової безпеки як країни в цілому, так і окремих суб'єктів господарювання. Цим і обумовлюється актуальність і науково-дослідницька практичність цієї статті.

Метою статті є ідентифікація загроз фінансовій безпеці підприємствам України в умовах воєнного стану задля застосування превентивного інструментарію їх попередження та нівелювання деструктивного впливу.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні залишається дискусійним уніфікація підходів до розуміння сутності поняття «фінансова безпека підприємства». У даній статті терміни «підприємств» та «суб'єкт підприємництва» вживаються як достатньо ідентичні. З макроекономічного погляду кореспондують з мікроекономічним Ходжаян А.О. визначає «загрози фінансовій безпеці України» як сукупність наявних і потенційно можливих явищ і чинників, що дестабілізують фінансову сферу, проявами чого є різке падіння ВВП,

порушення процесу формування та розподілу ресурсів держави, доходів і прибутку підприємств, дестабілізація банківської системи, знецінення національної валюти й дефолт за суверенними боргами, зростання рівня тінізації економіки [1, с. 3]. Загрози рейдерства для фінансової безпеки підприємств розглянули Дем'янишин В. та Косецький В [2].

З. Варналій під фінансовою безпекою суб'єктів підприємництва розуміє такий їхній фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток цієї фінансової системи [3, с. 181]. А. Єпіфанов і О. Пластун, вважають, що фінансова безпека суб'єктів підприємництва – це їхня здатність здійснювати свою господарську, зокрема й фінансову діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання сукупності взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішнього та зовнішнього середовищ [4, с. 32]. Н. Краснокутська, Г. Коптева розглядають фінансову безпеку підприємств як комплексну характеристику стану захищеності фінансових інтересів підприємства і їх узгодженості із наявним потенціалом і заявленими цілями, що дозволяє протистояти різним негативним факторам у процесі фінансово-господарської діяльності [5, с. 17–18]. Н. Марусяк, Н. Бак [6, с. 111] зазначають, що фінансова безпека підприємств характеризується їхньою здатністю забезпечити такий фінансовий стан, за якого вони в змозі протистояти вже існуючим та потенційним загрозам шляхом ефективного фінансового управління для забезпечення розвитку економічної діяльності. С. Мельник розглядає фінансову безпеку підприємств як стан, при якому через ефективне використання наявних ресурсів та прийняття адекватних, в кожній конкретній ситуації, управлінських рішень, формується рівновага, підтримується стійкість і стабільність, забезпечується надійність системи для досягнення поставлених цілей та завдань, ре-

алізації стратегії розвитку шляхом застосування заходів своєчасного розпізнавання викликів, уникнення чи зменшення ризиків, протидії до негативного впливу загроз [7, с.27].

Попри те, що розглянуті вище підходи науковців до тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства» відрізняються між собою низкою аспектів, вони мають в своїй основі спільну характеристику фінансової безпеки – здатність протидіяти загрозам та ризикам як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

Щодо безпосередньо мікрорівня, то під загрозами фінансовій безпеці підприємства (суб'єктів підприємництва) необхідно розуміти сукупність деструктивних чинників та явищ, а також потенційних або реальних дій фізичних чи юридичних осіб, що порушують стан захищеності суб'єктів підприємницької діяльності, спричиняють матеріальні та репутаційні втрати й здатні призвести до припинення діяльності (банкрутства).

Існує низка класифікаційних ознак, за якими групують загрози фінансовій безпеці підприємств. Зокрема, за джерелом виникнення їх варто поділяти на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх загроз фінансовій безпеці підприємств в мирний час належать такі: кризові ситуації глобального та локального рівнів, політична нестабільність, гібридні агресії, несприятливі умови ведення бізнесу, нестабільність законодавчої бази, що регламентує підприємницьку діяльність, незбалансованість грошово-кредитної, валютної, податкової та інших видів державної політики, високий рівень інфляції, тіньової економіки, корупції та криміногенності в країні тощо.

Серед внутрішніх загроз, що впливають на фінансову безпеку підприємств, необхідно виділити такі: неефективна структура капіталу й низький рівень самофінансування підприємницьких структур, шахрайство та помилки працівників в сфері управління фінансами, відсутність служби фінансової безпеки і системи захисту конфіденційної фінансової інформації, недостатній рівень уваги до організації стратегічного планування та кризового менеджменту; неналежний юридичний супровід укладених договорів тощо.

Загрози фінансовій безпеці підприємств бувають об'єктивними, що виникають, здебільшого, без участі людського фактору, та суб'єктивними, які передбачають навмисні або ненавмисні дії осіб у формі некомпетентних працівників, ша-

храїв, недобросовісних конкурентів, рейдерів та інших зловмисників.

За тривалістю дії загрози фінансовій безпеці підприємств необхідно поділяти на тимчасові, що діють впродовж обмеженого періоду часу і постійні, дія яких зберігається впродовж усього життєвого циклу підприємства.

Варто також здійснити поділ загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва за наслідками впливу на їхнє функціонування та виділити відповідно загрози з високим, середнім і низьким рівнем такого впливу. Загрози фінансовій безпеці підприємств з високим рівнем впливу можуть призвести до різкого погіршення фінансових параметрів діяльності і зумовити катастрофічні наслідки у формі банкрутства чи протиправного захоплення бізнесу. Середній рівень впливу на фінансову безпеку підприємств передбачає фінансові й репутаційні негативні наслідки, які складно усуваються та потребують тривалого періоду часу для їхнього подолання. Загрози з низьким рівнем впливу на фінансову безпеку підприємства не мають істотного впливу на забезпечення фінансових інтересів ділових одиниць.

Фінансово-господарська діяльність підприємства є чутливою до численних загроз, як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, водночас в умовах воєнного стану ефект посилення загроз є мультиплікативним, оскільки ескалація зовнішніх загроз, зумовлених російською агресією підсилила негативний вплив на фінансову безпеку внутрішніх загроз. З початком війни економічні відносини зазнали жорсткої деформації, частина підприємств припинила свою діяльність або перейшла на режим часткової роботи, значна частка ділових одиниць скористалась програмою релокації бізнесу й були переміщені з небезпечних регіонів до більш безпечних, іншим підприємствам довелось суттєво зменшити обсяги виробництва через проблеми з логістикою, нестачу сировини чи стрімке зниження попиту в зв'язку з масовим виїздом населення з України. Це, своєю чергою, спричинило руйнування налагоджених регіональних взаємозв'язків між суб'єктами господарювання, розбалансування фінансових потоків багатьох вітчизняних компаній, що генерували вагому частку ВВП.

Згідно результатів опитування щодо роботи бізнесу в умовах війни, здійсненого Європейською Бізнес Асоціацією, майже половина компаній, що належить до складу цієї асоціації, а

саме 47 %, зафіксували негативний вплив ракетних атак на їхнє функціонування. Зокрема, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електроенергії та Інтернету і з міркувань безпеки, що призвело до часткової втрати замовлень, призупинення проєктів та простою. Сукупні задокументовані втрати за інформацією від членських компаній цієї Асоціації склали близько 437,5 млн євро. Як повідомляють компанії, основними джерелами фінансування для них наразі є оборотні кошти – для 63 % компаній, ще 17 % користуються міжнародним кредитуванням, 13 % – банківськими позиками, 3 % – комерційним кредитуванням [8].

Вартість реконструкції та відновлення в Україні у вересні минулого року оцінювалася Україною, Брюсселем і Світовим банком майже у 350 млрд. дол. Водночас, необхідна сума з того часу постійно збільшується, оскільки не припиняються ракетні та безпілотні атаки росії. Зокрема станом на січень 2023 року за оцінками уряду збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують 700 млрд. дол. [9].

Аналізуючи загрози фінансовій безпеці підприємств необхідно зауважити, що вони перебувають у тісній взаємозалежності із кадровою, інформаційною та правовою складовими безпеки. Враховуючи посилення цієї взаємозалежності в умовах воєнного стану до найбільш вагомих загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва прямого та опосередкованого впливу, зумовлених російською агресією, належать такі:

- неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності на території ведення бойових дій;
- перехід на режим часткової роботи через ескалацію військової агресії;
- посилення фінансової невизначеності в зв'язку із відсутністю можливості передбачення розвитку війни;
- суттєве погіршення економічної ситуації в країні, зокрема значне прискорення темпів інфляції;
- стрімкі й непередбачувані зміни законодавчої бази в сфері регулювання підприємницької діяльності, зокрема в сфері податкового та митного регулювання;
- високий рівень ймовірності втрати майна через постійні й непередбачувані ракетні обстріли;
- відсутність особистої безпеки працівників та зниження продуктивності праці через повітряні тривоги;

- зниження рівня розрахунково-платіжної дисципліни через зростання кількості неплатоспроможних підприємств;

- втрата кадрового складу через вимушену міграцію працівників та мобілізацію в ЗСУ;

- зменшення попиту на продукцію, роботи та послуги в регіонах ведення бойових дій та прилеглих до них територій через відтік населення;

- порушення системи логістики;

- зростання рівня кіберзлочинності;

- поява нових видів недобросовісної конкуренції, зокрема дезінформаційних атак (створення наклепів щодо співпраці з окупантами тощо).

У зв'язку з тим, що на фінансову безпеку підприємств в умовах війни впливає велика кількість як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, які складно передбачити, передусім, необхідно здійснювати динамічну оперативну роботу щодо їх відстеження. В той же час, необхідно вчасно впроваджувати організаційно-економічні заходи, що сприятимуть посиленню фінансової безпеки підприємств під час війни, зокрема такі:

- релокація підприємств в більш безпечний регіон в умовах підвищення загрози подальшому безпечному функціонуванню;

- тимчасовий перехід до практично ручного управління підприємством, зокрема в частині забезпечення його фінансової безпеки; що передбачає постійний контроль та відстеження загроз й відповідне оперативне реагування на них;

- бронювання військовозобов'язаних з метою збереження критично необхідної кількості працівників для продовження діяльності підприємства;

- якісне юридичне забезпечення захисту активів, зокрема складання актуальних на сьогодні процесуальних документів щодо фіксації вибуття активів, що може відбуватись з низки причин, як внаслідок пошкодження після вибуху, залишення в окупації чи мародерства, так і передання на потреби ЗСУ, що дасть правові підстави претендувати на компенсацію чи повернення майна;

- посилена перевірка благонадійності контрагентів, за необхідності переукладення договорів з корегуваннями відповідно до нових умов воєнного досвіду.

Постійний оперативний моніторинг загроз фінансовій безпеці підприємств та вжиття організаційно-економічних заходів швидкого реагування на виклики війни дасть змогу відновити фінансову рівновагу суб'єктів господарювання та посилити значною мірою рівень їх фінансової безпеки.

Список використаних джерел

1. Ходжаян А.О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки / Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 4 (167). – К, 2015– С.3–7.

2. Дем'янишин В., Костецький В. Вплив рейдерства на фінансову безпеку суб'єктів господарювання. Світ фінансів. 2022. № 3 (72). С. 156–164.

3. Економічна безпека суб'єктів підприємництва : підручник /З. С. Варналії, Т. Г. Васильців, О. І. Ілляш та ін., за ред. З. С. Варналія. Чернівці : Технодрук, 2020. 458 с.

4. Єпіфанов А., Пластун О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 295 с.

5. Краснокутська Н., Коптева Г. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнесінформ. № 7. 2019. С.17–18

6. Марусяк Н, Бак Н. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109–113.

7. Мельник С. Управління фінансовою безпекою підприємств : теорія, методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с.

8. Офіційний сайт видання «Кадровик України». URL : <https://profpressa.com/news/biznes-pid-chas-viini>

9. Офіційний сайт всеукраїнського професійного юридичного видання «Юридична газета». URL: <https://jur-gazeta.com/golovna/shmigal-rosiya-zavdala-zbitkiv-ukrayini-na-ponad-700-mlrd.html>

References

1. Khodzhaian A.O. Finansova bezpeka v systemi zabezpechennia stiikoho rozvytku ekonomiky / Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zb. nauk. prats. Vyp. № 4 (167). – K, 2015– S.3–7.

2. Dem'yanyshyn V., Kostets'ky V. Vplyv reyderstva na finansovu bezpeku sub'yektiv hospodaryuvannya. Svit finansiv. 2022. № 3 (72). S. 156–164.

3. Ekonomichna bezpeka sub'yektiv pidpryyemnytstva: pidruchnyk /Z. S. Varnaliy, T. H. Vasyl'tsiv, O. I. Ilyash ta in., za red. Z. S. Varnaliya. Chernivtsi : Tekhnodruk, 2020. 458 s.

4. Yepifanov A, Plastun O. Finansova bezpeka pidpryyemstv i bankivs'kykh ustanov : monohrafiya. Sumy : DVNZ «UABS NBU», 2009. 295 s.

5. Krasnokuts'ka N, Koptyeva H. Defintsitsiya ponyattya «finansova bezpeka pidpryyemstva»: osnovni pidkhody ta osoblyvosti. Biznesinform. № 7. 2019. S.17–18.

6. Marusyak N., Bak N. Finansova bezpeka pidpryyemstva ta zahrozy yiyi vtraty v suchasnomu ekonomichnomu seredovyshchi. Ekonomika ta derzhava. 2022. № 2. S. 109–113.

7. Mel'nyk S. Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv : teoriya, metodolohiya, praktyka : monohrafiya. L'viv : «Rastr-7», 2020. 384 s.

8. Ofitsiynny sayt vydannya «Kadrovik Ukrainy». URL : <https://profpressa.com/news/biznes-pid-chas-viini>

9. Ofitsiynny sayt vseukrayins'koho profesiynoho yurydychnoho vydannya «Yurydychna hazeta». URL: <https://jur-gazeta.com/golovna/shmigal-rosiya-zavdala-zbitkiv-ukrayini-na-ponad-700-mlrd.html>

Дані про автора

Корнєв Володимир Вікторович,

д. е. н., професор, завідувач відділу фінансової політики, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: vkorn27@gmail.com

Data about author

Volodymyr Korneev,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Financial Policy Department, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics
e-mail: vkorn27@gmail.com